

QORAQALPOQ ELINING AYTAR SO‘ZI – BERDAQ

Normirzayeva Sarvinozxon Akmaljon qizi

NDPI, O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi I-kurs magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15797813>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qoraqalpoq klassik shoiri Berdaqning hayot yo‘li hamda ijodi, xususan, ularning o‘rganilishi haqida so‘z yuritilgan.

Tayanch so‘zlar. Klassik, doston, ijtimoiy hayot, jaholat, adolatsizlik, vatanparvarlik, antologiya.

Shunday asarlar borki, ular nafaqat o‘z davri uchun muhim bo‘libgina qolmasdan, bir necha asrlar davomida ham mavzuviy va g‘oyaviy jihatdan o‘z ahamiyatini yo‘qotmay keladi. Bunday adabiyotlar sirasiga qoraqalpoq xalqi klassik shoiri Berdimurod Qarg‘aboy o‘g‘lining doston va she‘rlarini kiritishimiz mumkin. Berdaq asarlarida adolatlilik, haqiqatdan toymaslik, xalq uchun xizmat qilish, kerak bo‘lsa u xalq uchun jonini berish va u bilan bir tan – bir jon bo‘lish kabi g‘oyalar yetakchilik qiladi. Shoirning “Omongeldi”, “Oydo’s bobo”, “Ahmoq podsho” kabi dostonlari, “Xalq uchun”, “Bo‘lgan emas” va shu kabi ko‘plab she‘lari xalq ozodligi uchun kurash, uning og‘irini yengil qilish mavzulari bilan to‘yinganligi uchun ham hozirgi kunda o‘z dolzarbligini saqlab kelmoqda.

Taniqli ijodkor Muhammad Ali ta’kidlaganidek: “Berdaq she‘r va dostonlarida o‘zini yozdi, o‘z umrini kuyladi, o‘z xalqining tarixini sozga soldi, g‘urulandi, alam torti, quvondi, o‘kindi. Jaholatli bir davrda yashashiga qaramay ko‘nglini bir lahza ishonch tark etmadi...”. Qoraqalpoq xalqining XVIII-XIX asrlardagi ijtimoiy hayoti Berdaq she‘r va dostonlarida o‘z ifodasini topgan. Berdaq xalq boshiga kelgan adolatsizliklar bilan kurashgan, o‘z xalqining taqdiri uchun tinmay qayg‘urib, yorug‘ kelajagini kutgan:

*Zamon jafosidan sarg‘aydim, ozdim,
Kelurmu deb yaxshi kunlar xalq uchun.*

Shunday asarlaridan biri, “Ahmoq podsho” dostoni hisoblanib, unda ijtimoiy tenglik va adolatsiz xon va amaldorlariga qarshi kurashish kabi aniq g‘oyalar kuylanadi. “Ernazarbiy”, “Omongeldi” kabi dostonlarida esa vatanparvarlik, xalqning taqdiriga kuyunish va u uchun kurashish kabi qahramonlik mavzulari ilgari suriladi.

Adabiyotshunos olim Matyoqub Qo‘shjonov o‘z nutqida aytganidek: “Berdaq faqat qoraqalpoq adabiyotinigina emas, balki O‘rta Osiyo adabiyotining rivojlanishida o‘z ulushini qo‘shgan shoirlardan edi. Shoirning “Shajara” dostonida nafaqat qoraqalpoq xalqi balki, Markaziy Osiyodagi ko‘plab xalqlarning o‘zaro tarixi kelib chiqishi va uning tarixiy shajarasi haqida batafsil ma’lumotlar berilgan. Ushbu

doston ham tarixiylik, ham badiiylik uyg‘un bo‘lib, qoraqalpoq xalqining asrlar davomidagi birlashish jarayoni, qo‘zg‘olon va urushlar, shuningdek, qahramonlar haqida ma‘lumot berib o‘tilgan.

Berdaq o‘z avlodlariga teran forma va mazmun tomondan original bo‘lgan adabiy meros qoldirib ketgan shoir. Berdaqning o‘ziga tegishli bo‘lgan sotsial-jamiyatlik siyosiy lirikasi, satiralik va yumorlik, didaktikalik kabi mazmundagi asarlari, keng mazmunli epik va liro-epik poemalari XIX asrdagi qoraqalpoq klassik adabiyotida undanda ulkan ahamiyatga ega burilish bo‘ldi.¹

Shoir ijodini o‘rganar ekanmiz, uning hayoti va hatto ayrim asarlari haqida turli xil afsona va rivoyatlar mavjud ekanligini ko‘ramiz. Avvalgi zamonlarda odamlar orasida yer so‘ylaydi degan gap bore di. Yer dehqonga menga ekin ek, mendan mo‘l hosil olasan! -, deydi ekan. Kunlardan bir kuni dehqon bir yomon yerni haydab turgan vaqtida, u yer: “Men senga hech qanday hosil bermayman ovvora bo‘lma”-, deb baqiribdi. Berdaq shoir bir to‘yga ketayotgan vaqtida yerning bu gapini eshitibdi. Yana boshqa kuni yo‘li tushib, ayni shu yo‘ldan o‘tsa, u yerda hosil mo‘l bo‘lganini ko‘rib, hayron bo‘libdi. Berdaq shoir yerdan: “Seni dehqonga hosil bo‘lmaydi deganingni eshitgan edim, yoki aldadingmi”-, deb so‘rabdi.

Shu vaqtda yerdan shunday ovoz kelibdi: “Men o‘zim ham yanglishib qoldim. Bir dehqon ustimda ot o‘ynatdi. Meni ag‘dardi, haydadi, tekisladi, o‘g‘itladi. Shundan so‘ng men faqatgina uning aytganini qildim.” Aynan shu vaqtda Berdaq shoir yerni bo‘ysundirib, o‘z xalqining mehnatkashligi haqida quyidagi she‘rni yozadi.

*Dehqon bobo yerning piri,
Zo‘r qayishgan elning biri,
Qoraqalpoqning hamma yeri
To‘qchilik, obod ekan...²*

Berdaq hayoti va ijodini o‘rganishga mamlakatimiz mustaqillikka erishgach e‘tibor yanada kuchaydi, uning ijodiga bo‘lgan munosabat tubdan o‘zgarib, yangi bosqichga ko‘tarildi. Shoirning she‘r va dostonlarini izlash ishlari boshlanib, asarlari avval o‘z tilida kitob holida chop etilib, boshqa ko‘plab tillarga tarjima qilina boshlandi. Ko‘plab she‘rlari o‘zbek tilidagi antologiyalardan joy oldi. Haqiqiy talant faqatgina o‘z xalqi orasida emas, boshqa ko‘plab ellarda ham qiziqishni orttiradi. Berdaqning o‘z ovozigga ega bo‘lgan ijodi ham o‘zbek xalqi tomonidan katta qiziqish bilan o‘rganilib, she‘r va dostonlari bir necha marotaba tarjima qilinib, “Berdaq

¹ Qurbonboyev B. Berdaq va o‘zbek adabiyoti.- T: 1986 B.67

² Пахратдинов Э. Пахратдинов К. Бердақ шайыр ҳақкинда легендалар, эсаналар ҳәм ҳақықатлар.- Нөкис: Билим, 1997 (tarjima o‘zimizdan)

she’riyatidan”, “Saylanma”, “Berdaq dunyosi” kabi nomlar ostida chop etildi. Berdaq ijodini o‘rganish va ommalashtirishda Q.Oyimbetov, N.Davqorayev, N.Jaraqov, B.Qurbonboyev va boshqalar mehnat qilgan bo‘lsa, Berdaq asarlarining o‘zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilinishi o‘zbek xalq shoiri Mirtemirning ijodi bilan bog‘liq. Berdaq ijodini o‘rganar ekanmiz, uning asarlari qoraqalpoq xalqining o‘tmishini yaqqol ko‘rsatuvchi bir oyna vazifasini o‘taganligining guvohi bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qurbonboyev B. Berdaq va o‘zbek adabiyoti.- T: 1986
2. Пахратдинов Э. Пахратдинов К. Бердақ шайыр ҳаққинда легендалар, эпсаналар ҳәм ҳақықатлар.- Нөкис: Билим, 1997
3. Berdaq Tanlangan asarlar. T.1978.
4. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi.